

**БОШ МИЯ ТУҒРУҚ ТРАВМАСИДА НОБУД БЎЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАР ЎРТА
МИЯСИ ТАЛАМУСНИ ПАТОМОРФОЛОГИЯСИ**

**Аллаберганов Дилшод Шавкатович., Машарипов Одилбек Хажигаевич., Каримов
Расулбек Хасанович., Рузметова Дилфуза Тулибаевна., Ражабова Мохинабону
Ойбек қизи.**

Тошкент давлат тиббиёт университети.

Урганч давлат тиббиёт институти.

Аннотация: Бош мия туғруқ травмаси ўрта мия таламусдаги жавоб реакцияси асосан, ишемик некроз, таламус нейронларида қайтмас даражада некробиоз ўчоқлари, индуцирланган апоптоз юзага келиши, атрофида ёйсимон жойлашган икки қаватли тигроид киритмаларга бой бўлган хужайраларни миграцияси ва локализациясини бузилиши, стромада плазматик бўкишлар юзага келгани аниқланди. капилляр томирларда кескин веноз тўлақонлик оқибатида периваскуляр ва перицеллюляр шишиларни юзага келиши, резидент макроглиал хужайралар фагоцитози кучайиши оқибатида жуфт бўлиб жойлашган секретор нейронлар ўрнида микрокистоз бўшлиқларни юзага келганлиги аниқланади.

Калит сўзлар: ўрта мия, таламус, морфология, бош мия туғруқ травмаси, некроз, дистрофия.

Муаммонинг долзарблиги. Янги туғилган чақалоқларда туғруқ жароҳат-лари, айниқса бош мия туғруқ травмалари (БМТТ), перинатал даврдаги ўлимнинг асосий сабабларидан бири ҳисобланиб, 1000 та туғруққа 0,2-41,2 тагача ҳолатни ташкил этиб, глобал неонатологларни долзарб муаммоларидан бўлиб қолмоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, дунё бўйлаб ҳар йили 2,5–3 миллион чақалоқда туғруқ асфиксияси ва механик травма натижасида оғир неврологик зарарланишлар кузатилади, уларнинг 20–25 фоизида перинатал даврда ўлим ҳолати рўй беради.

АҚШ ва Европа давлатларида, 1000 та туғруқдан 6-7 ҳолатда туғруқ травмалари аниқланиб, ўлим кўрстаичи бўйича 1000 та туғруқдан 1-3 ҳолатда летал кўрстакич билан тугалланади. Дунёдаги жами хомиладорликни 1000 та туғруққа 4,6% да туғруқ травмаларини турли кўринишлари аниқланиб, энг кўп контингент Россия федерацияси, МДХ давлатлари аҳолиси орасида 1000 та туғруққа 25-38 тани ташкил этиб, энг юқори кўрсаткич, Туркменистон, Арманистон, Ўзбекистон аҳолиси орасида аниқланган. Бош мия туғруқ травмалари фақат нерв тизимини эмас, балки бутун организмнинг адаптация

тизимларини, жумладан гипоталамо-гипофизар-адренал (ГГА) ўқини ҳам кучли стрессга дучор қилади. Ушбу жараёнда буйрак усти беши марказий аҳамиятга эга, чунки у туғруқ стрессига жавоб сифатида катехоламинлар ва кортикостероидлар секрециясини кескин кучайтиради.

Бироқ бош мия туғруқ травмаларидан нобуд бўлган чақалоқларнинг буйрак усти бешидаги патоморфологик, морфометрик ва иммуногистокимёвий ўзгаришларнинг комплекс тадқиқоти ҳали етарли даражада ўрганилмаган. Мавжуд адабиётларда буйрак усти бешининг пўстлоқ ва мия қаватларидаги ўзгаришлар алоҳида-алоҳида тавсифланган бўлиб, морфометрик параметрлар ва иммуногистокимёвий маркерлар асосида интеграл баҳолаш тизими ишлаб чиқилмаган. Ўзбекистонда туғруқ травмаларининг нисбатан юқорилиги, акушерлик ёрдамнинг ноқулай шароитларда кўрсатилиши, шунингдек аутопсия материалларини комплекс тадқиқ қилиш зарурати ушбу диссертация мавзусини долзарб ва илмий-амалий аҳамиятли қилиб белгилайди.

Тадқиқот мақсади: Бош мия туғруқ травмаларидан нобуд бўлган чақалоқларнинг ўрта мияси таламусдаги морфологик ўзгаришларни ўрганиш ва таҳлил қилиш.

Тадқиқотни материал ва усуллари: Материал сифатида 75 та муддатида туғилган ва бош мия туғруқ травмасидан нобуд бўлган чақалоқлар аутопсиясида ўрта мия таламус тўқимаси бўлаклари морфологик натижалар ўрганилади.

Муҳокама ва натижалар. Текширувлар натижасида таламус соҳасида қуйидаги асосий патоморфологик ўзгаришлар аниқланди: Гемодинамик бузилишлар: Таламус ядроларини таъминловчи томирларда кескин тўлақонлик (гиперемия), стаз ва эритроцитлар агрегацияси кузатилди. Периваскуляр ва перицеллюляр шишлар Вирхов-Робен бўшлиқларининг кенгайиши билан намоён бўлди. Нейронлар дистрофияси: Кўпчилик нейронларда ишемик шикастланиш белгилари — хужайраларнинг буриши (пикноз), ядроларнинг гиперхромлиги ва цитоплазма вакуолизацияси аниқланди. Хроматоз жараёни: Ниссл бўёғида нейронлар цитоплазмасидаги тигроид модданинг тарқоқ ҳолатга ўтиши ёки бутунлай йўқолиши (тотал дегрануляция) кузатилди. Бу ҳолат нейронларнинг оксил синтезлаш ва функционал фаолиятининг кескин пасайганидан далолат беради.

Нейроглия реакцияси: Шикастланган соҳаларда микроглия хужайралар пролиферацияси ва строманинг шиши кузатилди. Баъзи ҳолатларда майда нуктали қон қуйилишлар (диapedез) мавжудлиги қайд этилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Каримов Р. Х., Мусаев У. М., Рузметова Д. Т. Ятрогения на примерах из практики (По данным лет обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-12.

2. Каримов Р. Х. и др. Ятрогения в неонатологии (по данным лет. Обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 76-78.
3. Каримов Р. Х. и др. Врачебные ошибки в практике акушеров-гинекологов //past and future of medicine: international scientific and practical conference. – 2023. – Т. 2. – С. 114-117.
4. Юлдашев Б. С. и др. Хомила ва янги туғилган чақалоқлар мурдасининг суд тиббий экспертизаси (Текшируви) //Ўқув қўлланма: Т.:“О ‘ZKITOBSAVDONASHRIYOTI” NMIU. – 2023. – Т. 96.
5. Ражапов А. А. и др. Туғруқ травмаларида чақалоқларнинг ўлим сабаблари //international scientific innovation research conference. – 2024. – Т. 1. – №. 9. – С. 20-22.
6. Ражапов А. А. Каримов Расулбек Хасанович, Ходжаева Дилфуза Камиловна, & Бекчанов Азизбек Жуманазарович.(2025) //БОШ МИЯ ТУҒРУҚ ЖАРАЁНЛАРИДА ЧАҚАЛОҚЛАР ЎЛИМИ. INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES. – Т. 1. – №. 9. – С. 25-27.
7. Исроилов А., Аллаберганов Д., Каримов Р. МУДДАТДАН ОЛДИН ЧАЛА ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАР ГИПОФИЗИНИ ПАТОМОРФОЛОГИЯСИ //South Aral Region Medical Journal. – 2026. – Т. 2. – №. 3. – С. 48-54.
8. Аллаберганов Д., Сотимбоев М., Каримов Р. БОШ МИЯ ЁПИҚ ЖАРОҲАТЛАРИДА ГИПОФИЗДА ЮЗАГА КЕЛАДИГАН МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР //South Aral Region Medical Journal. – 2026. – Т. 2. – №. 1. – С. 137-144.